

Colonial Authority and Muslim Law in Turkestan

Makhmudova N.B.

Professor at Bukhara State University

Abstract: The article examines the policy of the Russian Empire toward Muslim law and people's courts in the Turkestan region during the late nineteenth and early twentieth centuries. Particular attention is paid to the revision conducted by Senator K.K. Pahlen, during which a bilingual codification of Sharia norms concerning family, inheritance, and property law was compiled and published for the first time. Based on archival materials, the study analyzes the objectives and methods of the colonial administration in regulating the Muslim population. The views of S.M. Dukhovskoy, K.K. Pahlen, and A.V. Samsonov regarding the role of Sharia and people's courts within the colonial governance system of Turkestan are also explored.

Keywords: Turkestan region, K.K. Pahlen, people's court, Sharia, Muslim law, Russian Empire, colonial policy, judicial reform, S.M. Dukhovskoy, A.V. Samsonov.

Колониальная власть и мусульманское право в Туркестане

Махмудова Н.Б.

профессор Бухарского

государственного университета

Аннотация: В статье рассматривается политика Российской империи в отношении мусульманского права и народных судов в Туркестанском крае во второй половине XIX — начале XX века. Особое внимание уделено ревизии сенатора К.К. Палена, в ходе которой впервые был подготовлен и издан двуязычный свод норм Шариата по вопросам семейного, наследственного и имущественного права. На основе архивных материалов анализируются цели и методы колониальной администрации в сфере правового регулирования мусульманского населения. Исследуются взгляды С.М. Духовского, К.К. Палена

и А.В. Самсонова на роль Шариата и народного суда в системе колониального управления Туркестаном.

Ключевые слова: Туркестанский край, К.К. Пален, народный суд, Шариат, мусульманское право, Российская империя, колониальная политика, судебная реформа, С.М. Духовской, А.В. Самсонов.

Turkistonda mustamlakachi hokimiyat va musulmon huquqi

Mahmudova N.B.

Buxoro davlat universiteti professori

Annotatsiya: Maqolada XIX asrning ikkinchi yarmi — XX asr boshlarida Rossiya imperiyasining Turkiston o‘lkasidagi musulmon huquqi va xalq sudlariga nisbatan olib borgan siyosati tahlil qilinadi. Asosiy e‘tibor senator K.K. Palen tomonidan amalga oshirilgan taftishga qaratilib, ushbu jarayonda oilaviy, meros va mulkiy huquq masalalariga oid shariat normalarining ikki tilli (rus va arab tillarida) to‘plami tayyorlangani va nashr etilgani ko‘rsatib beriladi. Arxiv manbalari asosida mustamlakachi ma‘muriyatning musulmon aholini huquqiy boshqarishdagi maqsad va usullari yoritiladi. Shuningdek, S.M. Duxovskiy, K.K. Palen va A.V. Samsonovning shariat hamda xalq sudlari haqidagi qarashlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Turkiston o‘lkasi, K.K. Palen, xalq sudi, shariat, musulmon huquqi, Rossiya imperiyasi, mustamlakachilik siyosati, sud islohoti, S.M. Duxovskiy, A.V. Samsonov.

Во второй половине XIX — начале XX века политика Российской империи в Туркестанском крае была тесно связана с вопросами управления мусульманским населением и регулирования деятельности народных судов, основанных на нормах Шариата и обычного права. Несмотря на почти сорокалетнее существование Туркестанского генерал-губернаторства, колониальная администрация долгое время не предпринимала систематических шагов по

изучению и переводу мусульманского права. Исключением были отдельные инициативы - доклад Туркестанского генерал-губернатора С.М. Духовского¹, написанный после Андижанских событий 1898г., и так же записка Н.Т.Денисевича о передаче Туркестанского края в ведение Министерства Внутренних дел, где приводятся доводы о том, что «политика непротivления все развивающемуся суфизму готовит государству серьезные опасности со стороны фанатизма мусульман и что единственно верный и наиболее пригодный для края метод- метод силы²».

Особое место в истории административно-правовой политики Российской империи в Туркестане занимает деятельность сенатора К.К. Палена. Он первый из русских чиновников в кратчайший срок (всего за год) подготовил и издал на русском и арабском языке, свод законов правовых норм коренного населения края по вопросам семейного, наследственного и вещного права, т.е. свод законов Шариата. Прежде чем приступить к данной работе, сенатор К.К.Пален вел переписку с военными губернаторами областей края и председателями окружных судов о специалистах по мусульманскому праву³. Данный архивный источник, на сегодняшний день, хранится в РГИА и второго экземпляра такого рода списков не существует, он доказывает насколько серьезно подходил сенатор в отношении изучения данного вопроса. В списки личного состава совещания входили 16 членов администрации, но так как один из них заболел, осталось 15 членов, необходимо отметить, что все имели воинские звания. Члены комиссии,

¹НА РУз. Ф.И.1. Оп.25. Д. 72. Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора генерал от инфантерии Духовского. Ислам в Туркестане. 1899г. Ташкент. – 11л.

²РГИА. 1396. Оп.1 Д. 4. Записка Н.И.Денисевича о передаче Туркестанского края в ведение МВД и приложения к ней; журнал заседания Совета Туркестанского генерал-губернатора, рапорт Туркестанского генерал-губернатора Н.Н.Тевяшова и отзыв государственного контролёра на проект Положения об управлении Туркестанского края, выработанный комиссией тайного советника Нестеровского. -Л.Л.1, 1об.

³РГИА. 1396. Оп. 1. Д.385. Программа ревизии и переписка с военными губернаторами областей края и председателями окружных судов о представительстве специалистов по мусульманскому праву на совещании по вопросу применения в Туркестане норм мусульманского права. 1908г. -73 л.

осуществлявшие ревизию края под руководством сенатора К.К.Палена, проделали для этого колоссальную работу, была подготовлена специальная перечень вопросов правового быта⁴, а именно 61 вопрос. Для того, чтобы собрать полный и достоверный свод юридических норм коренного населения Туркестана, был опрошен предельно широкий круг знающих их лиц. При этом, не имелось в виду воссоздать Шариат в его чистоте, путём теоретических научных построений, а лишь получить точные и определённые положения о том, как, согласно Шариату, в том виде, в котором он понимается и толкуется в Туркестане, разрешаются основные вопросы туземного гражданско-правового быта⁵. Отношение колониальной администрации к исламу носило откровенно настороженный и зачастую враждебный характер. Генерал-губернатор С.М. Духовской называл мусульманство «исторически привившеюся к государственному организму язвой⁶» и предупреждал не упускать из виду, что «ислам, есть кодекс враждебный⁷» не только христианству, но и всей культуре, и представляет собой «солидную силу», центром которой в последние века являлась Средняя Азия и «без преувеличения можно сказать, что Средняя Азия дала мусульманскому миру последнюю редакцию Шариата⁸», поэтому он утверждал, что «чистый мусульманин, крепко верующий в букву Корана и Шариата, не может быть искренним и верным другом христианина; суфизм требует строгого надзора; следует признать вредным духовные управления; постепенное подчинение общим государственным судебным учреждениям⁹». Однако практическая реализация

⁴РГИА. 1396. Оп. 1. Д.385. Л.Л.17, 17 об., 18, 18об.,19, 19 об., 20.

⁵ Пален К.К. Правовой быт туземного населения. –С. 10.

⁶НА РУз. Ф.И.1. Оп.25. Д. 72. Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора генерал от инфантерии Духовского. Ислам в Туркестане. 1899г. Ташкент. –Л.2.

⁷ НА РУз. Ф.И.1. Оп.25. Д. 72. Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора генерал от инфантерии Духовского. Ислам в Туркестане. 1899г. Ташкент. –Л.3 об.

⁸ НА РУз. Ф.И.1. Оп.25. Д. 72. Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора генерал от инфантерии Духовского. Ислам в Туркестане. 1899г. Ташкент. –Л.6 об.

⁹НА РУз. Ф.И.1. Оп.25. Д. 72. Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора генерал от инфантерии Духовского. Ислам в Туркестане. 1899г. Ташкент. –Л.7, 7 об., 8.

подобных предложений началась лишь спустя почти десятилетие, во время ревизии К.К. Палена. Сенатор Пален рассматривал реформирование народных судов как важный механизм укрепления российской государственности в крае. Кроме того, издание на русском языке выверенного свода Законов Шариата, давало возможность их детального изучения чиновниками, так и учеными ориенталистами регламентирующего все стороны жизни мусульманского населения как документа. На что еще в 1899г. обращал внимание Туркестанский генерал-губернатор генерал - от инфантерии С.М.Духовской в своем Всеподданнейшем докладе «Ислам в Туркестане» писал: «Шариат устанавливает взгляд, что им все предусмотрено и регламентировано, что он вполне законченный кодекс, не подлежащий каким-либо изменениям и усовершенствованиям. Регламентируя по возможности все явления человеческой жизни, он подчиняет себе эту жизнь¹⁰», однако, С.М.Духовской предлагал предоставить Генерал-губернатору права упразднить мусульманские учреждения, которые были бы признаны политически опасными, о регистрации всех мусульманских учреждений и распространении на все мусульманские школы закона 1марта 1893г. об еврейских хедерах¹¹ и т.д. Подготовка и издание двуязычного (русско-арабского) свода законов правовых норм коренного населения края по вопросам семейного, наследственного и имущественного права, стали беспрецедентным шагом для колониальной администрации. С одной стороны, этот свод способствовал регулированию судебной практики казиев, повышению правовой определенности гражданско-правовых и семейных отношений. С другой стороны, он стал ещё одним инструментом

¹⁰Сборник материалов по мусульманству. Составлен по распоряжению и указаниям Туркестанского генерал-губернатора, Генерал- от- Инфантерии С.М.Духовского. Т.1. –С.6-7.

¹¹НА РУз. Ф.И.1. Оп.25. Д. 72. Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора генерал от инфантерии Духовского. Ислам в Туркестане. 1899г. Ташкент. – Л.9.

административного контроля, позволившим военной и гражданской администрации, впервые, благодаря результатам ревизии сенатора К.К.Палена получить полное, систематизированное представление о нормах, регулирующих все правовые, семейные и имущественные вопросы мусульманского населения, и тем самым заложили основу для ограничения и контроля народных судов.

Но сенатор К.К.Пален, как истинный патриот предлагал выгодные варианты управления краем. Он утверждал, что: “Разумное руководство съездами со стороны председательствующих в них русских судей за отправлением народными судьями правосудия, заставит их, а с ними и все туземное население, уважать и соблюдать обязательными для них предписания русских законов, укоренит в них убеждение, что они не представляют собой замкнутого мусульманского мира, а входят в состав единой Российской Державы и обязаны жить одной с ней жизнью, общими с нею интересами. Воочию убеждаясь в превосходстве культурных правовых принципов над грубыми, примитивными нормами киргизского и туркменского обычного права и жестокими, мёртвыми в своей неподвижности правилами Шариата, туземное население Туркестана, без всяких принудительных мер, само забудет старые и создаст новые обычаи, облагороженные, смягчённые и согласованные с русским законом и интересами русского государства”¹². В принципе, нет ничего нового во взглядах и предложениях сенатора К.К.Палена, они отражали сущность любой завоевательной политики.

Причем, именно в вышеуказанном вопросе, выводы сенатора К.К.Палена, полностью совпадали со взглядами Туркестанского генерал-губернатора А.В.Самсонова, в его секретном докладе о положении в Туркестанском крае, в отношении народного суда, “которая не безразлична с точки зрения упрочнения

¹²Пален К.К. Народные суды. - С.218.

русской государственности в крае¹³”. Он считал, что “представляя с юридической точки зрения учреждение совершенно неудовлетворительное, народный суд, действуя почти безконтрольно, имеет чрезвычайное влияние на жизнь местного населения и руководствуясь нормами чуждого русскому государственному правосознанию Шариата, он является важным фактором, не только препятствующим проникновению в туземные массы начал гуманности и культуры, но и создающим в туземном населении взгляды, чуждые русской государственности. Крайне необходимо, поэтому принять меры к постепенной, без насилия и ломки над сложившимися уже формами суда, замене его общегосударственными судебными установлениями. С этой целью необходимо ввести в Туркестанское Положение правило о том, что по желанию одного из тяжущихся в гражданских делах и по желанию обвиняемого в уголовных, дело обязательно должно быть передано в общие судебные учреждения, а затем постепенно ограничивать компетенцию народных судов, сводя её к разбирательству из уголовных дел, только одних проступков, а из гражданских, самых ничтожных по сумме исков¹⁴.” В самой организации народных судов А.В.Самсонов предлагал ввести серьёзные изменения: “во-первых, уничтожение первой единоличной инстанции народного суда и замена её коллегией из трёх выборных народных судей под председательством мирового судьи, назначаемого на общих основаниях; во-вторых, уничтожение съездов и чрезвычайных съездов народных судов с введением в качестве второй и последней инстанции для народных судов съезда мировых судей на общих основаниях;

¹³ РГИА Ф.1405. Оп.543. Д. 1208. (секретно) Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора о положении Туркестанского края в 1909г. Л.12.

¹⁴ РГИА Ф.1405. Оп.543. Д. 1208.(секретно) Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора о положении Туркестанского края в 1909г. Л.26 об., Л.27.

в-третьих, впредь до введения съезда мировых судей признать второй инстанцией, заменяющие эти съезды, окружные суды¹⁵”.

Предложения Самсонова предусматривали радикальную реорганизацию судебной системы: ликвидацию единоличных народных судов, создание коллегий под председательством мировых судей, упразднение съездов народных судей и передачу апелляционных функций окружным судам. При этом генерал-губернатор подчеркивал, что судебная реформа будет не только политически выгодной, но и экономически оправданной, поскольку судебные сборы должны были поступать в государственную казну.

Таким образом, анализ деятельности народных судов в Туркестанском крае на основе материалов ревизии сенатора К.К. Палена показывает, что колониальная администрация рассматривала мусульманское право не как самостоятельную правовую систему, заслуживающую сохранения, а как объект контроля и постепенного подчинения интересам Российской империи. Народный суд в этих условиях превратился прежде всего в инструмент административного воздействия и колониальной политики, а не в механизм защиты прав местного населения.

Литература:

1. Народные суды. Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером графом К.К. Паленым. - Санкт – Петербург: Сенатская типография, 1910. – 309 с.

2. Правовой быт туземного населения. Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему повелению Сенатором Гофмейстером графом К.К. Паленым.- Санкт – Петербург: Сенатская типография, 1910. – 125 с.

¹⁵ РГИА Ф.1405. Оп.543. Д. 1208. Л. 27.

3.Сборник материалов по мусульманству. Составлен по распоряжению и указаниям Туркестанского генерал –губернатора, генерала – от – инфантерии С.М.Духовского. Под редакцией поручика В.И. Ярового-Раевского. Том I.- СПб.: Паровая Типо-Литография М. Розенбер, 1899. –156с.

4. НА РУз. Ф.И.1. Оп.25. Д. 72. Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора генерал от инфантерии Духовского. Ислам в Туркестане. 1899г. Ташкент. – 11л.

5.РГИА. 1396. Оп.1 Д. 4. Записка Н.И.Денисевича о передаче Туркестанского края в ведение МВД и приложения к ней; журнал заседания Совета Туркестанского генерал-губернатора, рапорт Туркестанского генерал-губернатора Н.Н.Тевяшова и отзыв государственного контролёра на проект Положения об управлении Туркестанского края, выработанный комиссией тайного советника Нестеровского.

6. РГИА. 1396. Оп. 1. Д.385. Программа ревизии и переписка с военными губернаторами областей края и председателями окружных судов о представительстве специалистов по мусульманскому праву на совещании по вопросу применения в Туркестане норм мусульманского права. 1908г. -73 л.

7.РГИА Ф.1405. Оп.543. Д. 1208.(секретно) Всеподданнейший доклад Туркестанского генерал-губернатора о положении Туркестанского края в 1909г.